

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА

АЛИМОВ БОТУРЖОН ХАМИДОВИЧ

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

МАТНАЗАРОВ ФЕРУЗБЕК МАНСУРБЕК УГЛИ

магистрант Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают взаимовыгодное сотрудничество между странами региона Центральной Азии, и прежде всего на состояние сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан. Акцент делается на развитие отношений в сферах политики, экономики, региональной безопасности и культурно-гуманитарного сотрудничества. Авторы отмечают, что общность исторического опыта, географическая близость и сходство задач государственного развития сформировали основу для стабильного межгосударственного диалога.

Ключевые слова: Узбекистан, Казахстан, межгосударственное сотрудничество, стратегическое партнёрство

Abstract: In this article, the authors examine mutually beneficial cooperation between countries in the Central Asian region, focusing on the state of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Kazakhstan. Emphasis is placed on the development of relations in the areas of politics, economics, regional security, and cultural and humanitarian cooperation. The authors note that shared historical experience, geographical proximity, and similar national development objectives have formed the basis for stable interstate dialogue.

Keywords: Uzbekistan, Kazakhstan, interstate cooperation, strategic partnership

В первые десятилетия XXI столетия пространство Центральной Азии вызывает интерес исследователей международных отношений. Расположение региона между Восточной Европой, Китаем, Ближним Востоком и Южной Азией определяет его участие в политических и экономических процессах Евразии.

В условиях формирования новых международных контактов государства Центральной Азии выстраивают сотрудничество между странами региона и рядом внешних акторов. Необходимо отметить, что внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность стран ориентирована на укрепление политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, национальной безопасности и поддержание стабильной обстановки в регионе.

Мы в рамках данной статьи обращаем внимание на взаимовыгодное сотрудничество между странами внутри региона, и прежде всего на состояние сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном. Формирование двустороннего диалога во многом определялось внешнеполитическими курсами двух государств. Политика Узбекистана в период руководства И. Каримова строилась вокруг приоритета внутренней стабильности и ориентации на самостоятельность принятия решений. Проведение экономических и политических преобразований происходило постепенно и сопровождалось повышенным вниманием к вопросам безопасности. Казахстан при президентстве Н. Назарбаева развивал иную модель международной деятельности. Руководство страны продвигало многостороннюю дипломатическую стратегию, ориентированную на поддержание равновесия отношений с ведущими центрами мировой политики. В рамках данного курса Казахстан выступал инициатором региональных инициатив, включая формирование Евразийского экономического союза и СНГ [1с.491].

Динамика отношений во всех сферах жизнедеятельности государств развивалось поступательно в рассматриваемом периоде. Существенные изменения произошли после смены руководства в Узбекистане. Приход к власти Ш. Мирзиёева сопровождался изменением внешнеполитического курса страны. Новая дипломатическая практика характеризовалась большей открытостью и стремлением к развитию регионального диалога. Показательным шагом стала поездка президента Узбекистана в Казахстан в марте 2017 г., состоявшаяся вскоре после вступления в должность и получившая символическое значение для перезапуска двусторонних отношений.

Так, контакты на уровне руководства стран приобрели регулярный характер, а торговый оборот увеличился, превысив 5 млрд долл. США к 2022 г. Заключенные соглашения в сфере транспорта, унификации таможенных процедур и инвестиционной деятельности привели к углублению экономических контактов. Согласование позиций в региональных форматах получило развитие, что стало основой для проведения Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Договор о стратегическом партнерстве 2017 г[2] закрепил комплексный характер двусторонних отношений, а учреждение Межправительственного совета Узбекистана и Казахстана сформировало постоянную площадку для согласования решений в различных секторах государственной политики. Важное место в межгосударственных отношениях занимают форматы Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Проведение саммитов началось в 2018 г. по инициативе Узбекистана и при поддержке Казахстана. В рамках обсуждений рассматриваются вопросы трансграничной безопасности, развитие торговли, распределение водных ресурсов и реагирование на эпидемиологические угрозы[3].

Необходимо подчёркивать, что экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном расширяется благодаря развитию транспортной инфраструктуры. Так, центральное место в региональных транспортных проектах занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный под названием «Средний коридор». Его развитие предполагает формирование альтернативного пути перевозок между Восточной Азией и Европой через территорию Центральной Азии и Кавказа. Участие Узбекистана и Казахстана выражается в строительстве и модернизации главных элементов транспортной системы, автотрассы Туркестан – Ташкент, обновлении приграничных пропускных пунктов, создании совместных логистических центров[4 p. 17.].

Экономическое сотрудничество Узбекистана и Казахстана основано на торговле, промышленной кооперации и развитии приграничной инфраструктуры. По данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, в 2024 г. внешнеторговый оборот между двумя странами составил 4,28 млрд долл. США. Экспорт Узбекистана в Казахстан достиг 1,45 млрд долл., импорт из Казахстана 2,83 млрд долл. Казахстан занимает одно из ведущих мест среди торговых партнеров Узбекистана и входит в число крупнейших рынков сбыта узбекской продукции. Основными позициями узбекского экспорта являются текстильная продукция, автомобили и комплектующие, плодоовощная продукция, строительные материалы и химическая продукция. Казахстан поставляет в Узбекистан зерно, муку, металлы, нефтепродукты, уголь и отдельные виды промышленного сырья[6].

По данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, на начало 2024 г. на территории страны действовало более 1 000 предприятий с участием казахстанского капитала. Компании работают в сфере торговли, транспорта, строительства, производства строительных материалов и переработки сельскохозяйственной продукции. Узбекские предприятия представлены на территории Казахстана. Двусторонние инвестиционные проекты реализуются в автомобильной промышленности, производстве бытовой техники, переработке сельскохозяйственной продукции и фармацевтике[7].

В 2025 году торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и Казахстана вышло на новый уровень. По данным МИД Казахстана, товарооборот между двумя странами по итогам 2025 года составил 4,8 млрд долларов, увеличившись на 16,2% по сравнению с предыдущим годом. Казахстанский экспорт достиг 3,5 млрд долларов, импорт 1,3 млрд долларов. В марте 2025 года стороны подписали программу по увеличению взаимного товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году. Расширилась номенклатура поставок. Экспорт казахстанской пшеницы в Узбекистан превысил 1 млн тонн, в 2,5 раза вырос экспорт угля, на 30% увеличились поставки металлопродукции. На казахстанском рынке к началу 2026 года действовало более 7 тысяч компаний с узбекским капиталом, их число за год выросло на 46,5%[8].

Согласованность политики двух государств проявляется в совместных декларациях, координации позиций на региональных саммитах и в совпадении оценок по вопросам региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане. В отсутствие соперничества за доминирование в регионе складывается иная модель лидерства, основанная на распределении инициатив между государствами Центральной Азии[5 p.19.]

Геополитическое положение стран региона делает его объектом внимания различных внешних акторов. Присутствие России, Китая, Соединенных Штатов, Европейского союза постепенно дополняется деятельностью государств среднего уровня влияния, включая Турцию и Иран. Характерным примером выступает китайская инициатива «Пояс и путь». Реализация инфраструктурных проектов в рамках данной программы сопровождается крупными инвестициями, но большая часть соглашений заключается напрямую с отдельными странами, минуя региональные механизмы планирования. Схожие трудности возникают и в рамках евразийской экономической интеграции. Казахстан участвует в Евразийском экономическом союзе, а Узбекистан обладает статусом наблюдателя. Перспективы регионального сотрудничества в Центральной Азии во многом связаны с развитием партнерства между Узбекистаном и Казахстаном. Углубление сотрудничества между двумя государствами уже оказывает заметное воздействие на политическую и экономическую обстановку региона. Вместе с тем дальнейшее продвижение интеграционных процессов зависит от способности правительств двух стран реализовать на практике достигнутые договоренности, расширить участие соседних государств и учитывать существующие интересы политико-экономического характера стран региона.

В заключении хотелось бы отметить, что политические отношения Узбекистана и Казахстана занимает важное место в Центральной Азии. Общность исторического опыта, географическая близость и сходство задач государственного развития сформировали основу для стабильного межгосударственного диалога.

ЛИТЕРАТУРА

1. Казимир Л.А. Внешнеполитическое развитие Узбекистана: новые ориентиры // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2024. Т. 26. № 3. С. 491.
2. Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан / Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000201> (дата обращения: 06.03.2026).
3. Laruelle M. The New Central Asia: Geopolitics, Security, and Political Economy. Lanham: Lexington Books, 2021. P. 250.
4. Bohr A. Regionalism in Central Asia: Theoretical Reflections and Policy Implications // Central Asian Survey. 2021. Vol. 40. № 1. P. 17.
5. Bohr A. Regionalism in Central Asia: Theoretical Reflections and Policy Implications // Central Asian Survey. 2021. Vol. 40. № 1. P. 19.
6. Foreign Trade Turnover of the Republic of Uzbekistan for January–December 2024 / National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. URL: https://stat.uz/img/press_reliz_tashi_savdo_eng_yanvar-dekabr_2024_p18901.pdf (дата обращения: 09.03.2026).
7. Kazakhstan–Uzbekistan: Investment and Trade Cooperation / Ministry of Investments, Industry and Trade of the Republic of Uzbekistan. URL: <https://www.miit.uz> (дата обращения: 09.03.2026).
8. МИД: Товарооборот Казахстана и Узбекистана увеличился на 16,2%, до \$4,8 млрд / Kazakhstan Today. URL: https://www.kt.kz/rus/politics/mid_tovarooborot_kazahstana_i_uzbekistana_uvelichilsya_na_1377_989628.html (дата обращения: 14.04.2026).